

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА В ДОГОВОРАХ

JEL Classification: K 150
SECTION «LAW»: Право

Анотація. У статті проаналізовано цивільно-правові механізми захисту майнових прав приватного партнера у сфері договірних зобов'язань, зокрема в контексті державно-приватного партнерства (ДПП). Визначено, що система правових засобів включає як загальні інструменти, передбачені Цивільним кодексом України (визнання права, відшкодування збитків, неустойка, компенсація моральної шкоди, захист права власності тощо), так і спеціальні гарантії, закріплені Законом України «Про державно-приватне партнерство».

З'ясовано особливості застосування стабілізаційного застереження, інституту істотної зміни обставин, а також деліктної відповідальності державних органів у випадках порушення прав приватного партнера.

Доведено, що в межах цивільно-правових відносин приватний інвестор, як повноправний суб'єкт, має право на судовий захист, зокрема шляхом подання позовів про відшкодування збитків, анулювання недійсного договору чи усунення перешкод у здійсненні права власності.

Охарактеризовано проблеми правозастосовної практики: обмеження стабілізаційних гарантій, труднощі з доведенням упущеної вигоди, відсутність механізму обов'язкового виконання рішень державними органами.

Сформовано висновки щодо необхідності вдосконалення правового регулювання, зокрема уточнення правових дефініцій, запровадження фінансових гарантій держави, компенсація витрат у випадку скасування конкурсів, розвиток альтернативних способів вирішення спорів. Реалізація зазначених змін сприятиме підвищенню рівня захищеності приватних інвесторів і зміцненню інституту ДПП в Україні.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробленні ефективного нормативного механізму забезпечення виконання зобов'язань державного партнера та удосконаленні процедурного інструментарію захисту прав приватних інвесторів у сфері державно-приватного партнерства.

Ключові слова: цивільно-правовий захист, майнові права, приватний партнер, договірні зобов'язання, державно-приватне партнерство, деліктна відповідальність, правовий механізм, інвестиційна привабливість.

Abstract. The article analyzes civil-law mechanisms for protecting the property rights of a private partner in the sphere of contractual obligations, in particular in the context of public-private partnership (PPP). It is determined that the system of legal remedies includes both general instruments provided for by the Civil Code of Ukraine (recognition of rights, compensation for losses, penalty, compensation for moral damage, protection of property rights, etc.), and special guarantees enshrined in the Law of Ukraine "On Public-Private Partnership".

The features of the application of the stabilization clause, the institution of a significant change in circumstances, as well as the tort liability of state bodies in cases of violation of the rights of a private partner are clarified.

It is proven that within the framework of civil law relations, a private investor, as a full-fledged subject, has the right to judicial protection, in particular by filing claims for compensation for damages, annulment of an invalid contract or removal of obstacles to the exercise of property rights.

The problems of law enforcement practice are characterized: restrictions on stabilization guarantees, difficulties in proving lost profits, lack of a mechanism for mandatory execution of decisions by state bodies.

Conclusions are drawn regarding the need to improve legal regulation, in particular, clarification of legal definitions, introduction of state financial guarantees, compensation of costs in the event of cancellation of competitions, development of alternative methods of dispute resolution. The implementation of these changes will contribute to increasing the level of protection of private investors and strengthening the PPP institution in Ukraine.

Prospects for further research are seen in the development of an effective regulatory mechanism for ensuring the fulfillment of the obligations of the state partner and improving the procedural tools for protecting the rights of private investors in the field of public-private partnership.

Keywords: civil law protection, property rights, private partner, contractual obligations, public-private partnership, tort liability, legal mechanism, investment attractiveness.

Вступ

У контексті трансформації економіко-правових відносин в Україні та зростаючої потреби у модернізації публічної інфраструктури особливої актуальності набуває інститут державно-приватного партнерства (далі – ДПП). Ця форма взаємодії між державою та приватним сектором дозволяє залучати позабюджетні інвестиції, передаючи частину ризиків приватному партнеру, який, у свою чергу, очікує на стабільність регуляторного середовища та ефективний захист своїх майнових прав.

Водночас вітчизняна практика реалізації договорів ДПП засвідчує низку проблем, зокрема, нормативну нестабільність, прецеденти невиконання державних зобов'язань, скасування стабілізаційних застережень, відсутність механізмів компенсації збитків та обмеженість приватноправових засобів реагування на порушення з боку публічного партнера. Такі явища формують середовище правової невизначеності та стримують інвестиційну активність.

За цих умов наукове осмислення та систематизація цивільно-правових механізмів захисту майнових інтересів приватного партнера в договорах ДПП є необхідною передумовою підвищення правової передбачуваності та ефективності договірної регулювання у сфері партнерської взаємодії держави й бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика правового регулювання державно-приватного партнерства стала об'єктом ґрунтовного наукового аналізу вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема таких як М. А. Дерябіна, А. В. Беліцька, М. В. Вілісов, G. Hodge та ін. У науковому дискурсі особлива увага приділяється розмежуванню правового режиму майнових прав і зобов'язань сторін залежно від моделі партнерства, механізмам координації між державними органами різних рівнів під час реалізації партнерських проектів, а також інституційному супроводу функціонування ДПП. Автори акцентують на неоднорідності підходів до визначення правового статусу об'єктів, створених у межах партнерства, що актуалізує потребу у вдосконаленні нормативно-правової бази з урахуванням балансу інтересів приватного та публічного секторів.

Метою дослідження є проаналізувати цивільно-правові механізми захисту майнових прав приватного партнера в договірних відносинах.

Результати

Цивільно-правовий захист майнових прав базується на засадничому принципі непорушності права власності та договірної свободи учасників цивільного обороту. У разі порушення, невизнання або оскарження майнового права чи інтересу особа має право звернутися до суду за його захистом (ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України) [9]. У зазначеній статті ЦК України закріплено основні способи захисту цивільних прав, серед яких: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дій, що порушують право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку; зміна або припинення правовідношення; відшкодування майнових збитків; інші способи компенсації шкоди, а також відшкодування моральної (немайнової) шкоди [9].

Наведений перелік свідчить про існування в українському правопорядку широкого інструментарію для ефективного захисту порушених майнових прав приватних осіб, зокрема учасників договірних відносин. У сфері державно-приватного партнерства приватний партнер виступає рівноправним суб'єктом цивільних правовідносин, на якого повною мірою поширюються гарантії захисту прав, передбачені загальним цивільним законодавством. Принцип рівності сторін і недискримінації приватного партнера закріплений як у Цивільному кодексі, так і у Законі України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI. Так, стаття 2 Закону України «Про державно-приватне партнерство» відносить до правових засад партнерства положення ЦК України та інших актів цивільного законодавства [7]. Відповідно, приватний партнер має право використовувати механізми цивільно-правового захисту, зокрема, позов про відшкодування збитків, вимогу про визнання договору недійсним, позов про захист права власності у разі порушення його прав з боку публічного партнера.

У науковій літературі під способом захисту цивільного права розуміють передбачений законом або договором правовий інструмент, що забезпечує поновлення або визнання порушеного права [3, с. 138]. Науковці Н. Бондар та С. Марченко пропонують класифікації способів захисту за різними критеріями, серед яких: характер порушеного права (абсолютні або відносні), форма реалізації (юрисдикційна чи неюрисдикційна), правові наслідки для правопорушника (відновлювальні або санкційні). У договірних правовідносинах особливого значення набуває розмежування між заходами забезпечення виконання зобов'язань (завдаток, застава, неустойка) і заходами цивільно-правової відповідальності (відшкодування збитків, штрафні санкції) [1; 6]. Незважаючи на взаємозв'язок, зазначені механізми мають різну правову природу, оскільки перші виконують превентивну функцію, а другі виконують компенсаційну чи каральну.

Згідно з висновками О. І. Зогуляка, сучасна правозастосовна практика допускає можливість одночасного застосування декількох форм відповідальності задля забезпечення повного та ефективного захисту прав кредитора. Наприклад, у разі порушення грошового зобов'язання боржник може бути зобов'язаний до сплати неустойки (штрафу, пені) поряд з процентами за прострочення виконання грошового обов'язку [3, с. 139].

Отже, система цивільно-правових механізмів в Україні забезпечує ефективний захист майнових прав сторін договору на засадах рівності, диспозитивності та законності. У межах державно-приватного партнерства приватний партнер, як повноправний суб'єкт цивільних правовідносин, має доступ до передбачених законодавством засобів захисту, що гарантує стабільність правового режиму взаємин і підвищує довіру до інституту ДПП.

Саме Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ) містить ключові положення, які регулюють механізми захисту договірних прав. Згідно зі ст. 611 ЦКУ, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, зокрема сплата неустойки, відшкодування збитків та компенсація моральної шкоди [9]. Стаття 22 ЦКУ визначає збитки як прямі втрати та упущену вигоду, тобто очікувані доходи, які не були отримані через порушення права.

Крім того, ст. 23 ЦКУ передбачає компенсацію моральної (немайнової) шкоди, що може бути актуальною і в контексті порушення майнових прав, зокрема при виникненні душевних страждань

або репутаційних втрат. Застосування зазначених механізмів дозволяє приватному партнеру комплексно захищати свої права у випадку недотримання державою договірних зобов'язань.

Законодавство у сфері державно-приватного партнерства виступає важливим доповненням до загальних положень Цивільного кодексу України, конкретизуючи механізми правового захисту приватного партнера. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 року № 2404-VI (далі – Закон про ДПП) включає низку положень, що спрямовані на посилення правової безпеки інвестора, зокрема в статті 20 «Гарантії прав приватних партнерів» [7].

Відповідно до частини першої статті 20 зазначеного Закону, держава гарантує дотримання умов, передбачених законодавством, для належного функціонування приватного партнера в межах реалізації договорів ДПП, а також охорону його прав і законних інтересів. Таким чином, законодавчо закріплюється базовий принцип невтручання державних органів у діяльність приватного партнера, за винятком випадків, чітко визначених законом [7].

Ключове значення має стабілізаційне застереження, встановлене у ч. 4 ст. 20 Закону України «Про державно-приватне партнерство». Воно передбачає, що до прав і обов'язків сторін договору ДПП протягом терміну його чинності застосовується законодавство, чинне на момент його укладення. Це означає, що подальші зміни цивільного чи господарського законодавства не мають ретроспективного впливу на вже укладений договір, якщо вони погіршують правове становище приватного партнера [7]. Водночас передбачено винятки для норм, які не базуються на принципі рівності сторін (наприклад, податкове, валютне, оборонне, екологічне законодавство), що обмежує обсяг дії гарантії [7].

Сучасні аналітики звертають увагу на обмежений характер дії стабілізаційного застереження. Так, М. Кочеров обґрунтовано вказує на фактичне звуження ефективності цієї норми з огляду на її непридатність для застосування в низці регуляторних сфер, зокрема ліцензування, безпеки чи монополій, які мають суттєве значення для реалізації інфраструктурних проєктів [4].

Крім того, Закон України «Про державно-приватне партнерство» у ст. 17 імплементує положення принципу *rebus sic stantibus* – можливість перегляду або дострокового розірвання договору у разі істотної зміни обставин. З одного боку, це положення забезпечує баланс інтересів сторін, з іншого – створює потенційний ризик для приватного партнера, оскільки дозволяє державному партнеру ініціювати судовий перегляд домовленостей у разі економічної чи нормативної трансформації [7].

Нормативне поле ДПП також включає важливі положення щодо компенсацій приватному партнеру. Ч. 5 ст. 20 Закону України «Про державно-приватне партнерство» встановлює, що у випадку прийняття органами державної влади або місцевого самоврядування рішень, які порушують права приватного партнера, останній має право на повне відшкодування заподіяних збитків, що також стосується шкоди, завданої діями чи бездіяльністю посадових осіб державних органів під час виконання покладених на них обов'язків [7]. Такі положення узгоджуються з принципами деліктної відповідальності держави та забезпечують правову можливість приватному інвестору ініціювати позови про відшкодування шкоди, зокрема у випадках бюрократичних затримок чи протиправних дій.

Окрема гарантія встановлена у ч. 6 ст. 20 Закону про ДПП. У разі дострокового припинення договору з вини державного партнера, він зобов'язаний компенсувати приватному партнеру суму інвестицій, яка не була окупована в межах дії договору, а також усі прямі збитки, зумовлені припиненням співпраці [7]. Механізми розрахунку компенсації мають бути закріплені в самому договорі, що створює простір для договірної гнучкості, зокрема, щодо формули залишкової вартості або включення упущеної вигоди.

У межах правовідносин державно-приватного партнерства приватний партнер як учасник зобов'язальних і речових відносин потребує ефективного правового інструментарію, що гарантує захист його майнових інтересів. Враховуючи специфіку ДПП як форми публічно-приватної взаємодії, ключову роль у цьому процесі відіграють цивільно-правові механізми, які охоплюють як

зобов'язально-договірні, так і деліктні та речово-правові форми відповідальності. Їхнє застосування є визначальним для забезпечення правової стабільності партнерських відносин, відновлення порушених прав і запобігання зловживанням з боку публічного партнера або третіх осіб.

Насамперед, відшкодування збитків виступає базовим способом компенсації втрат, які зазнав приватний партнер у результаті невиконання чи неналежного виконання умов договору. Відповідно до положень Цивільного кодексу України (статті 22, 623, 625) та закону України «Про державно-приватне партнерство» (ч. 5 ст. 20), суб'єкт, майнові права якого порушено, має право на компенсацію не лише реальних збитків, а й упущеної вигоди. У сфері ДПП це означає можливість приватного інвестора вимагати повного відшкодування витрат у випадку, коли публічний партнер не виконує умов договору, зокрема щодо передачі майна, погодження документації або регуляторного сприяння. Проте, як зазначає І. В. Розізана, реалізація цього механізму ускладнена необхідністю доведення упущеної вигоди, що потребує залучення економічних експертів і спеціальної методики розрахунків [8]. Крім того, у разі, коли порушником є державний орган або бюджетна установа, ефективність стягнення присуджених сум може бути обмежена через проблеми з виконанням судових рішень, що знижує рівень правового захисту інвестора.

Крім того, із договірною відповідальністю, законодавство передбачає також можливість компенсації шкоди, завданої незаконними діями органів влади або третіх осіб поза межами договірних відносин. Відповідно до ст. 1166 ЦК України, будь-яка особа, якій заподіяно шкоду внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, має право на її відшкодування. Закон України «Про державно-приватне партнерство» підтверджує таку можливість у ч. 5 ст. 20, де прямо встановлюється обов'язок держави компенсувати збитки, завдані рішеннями публічних органів [7]. Такий підхід актуалізується, наприклад, у випадках, коли місцева рада безпідставно скасовує рішення про затвердження технічної документації, необхідної для реалізації інвестиційного проєкту, що призводить до затримки чи зриву виконання зобов'язань. Водночас чинне законодавство містить окремі виключення, які, як зауважує М. Кочеров, суттєво звужують ефективність деліктного захисту, зокрема у випадку скасування концесійного конкурсу, за який держава не несе майнової відповідальності, попри витрати, понесені учасником [4].

У випадках, коли укладення договору між сторонами ДПП супроводжується істотними порушеннями процедури, має місце обман, тиск або відсутність належних повноважень у представника публічного партнера, приватний інвестор може вдатися до визнання правочину недійсним. Такий спосіб захисту, передбачений п. 2 ч. 2 ст. 16 та ст. 216 ЦК України, дозволяє анулювати правові наслідки неправомірно укладеної угоди шляхом двосторонньої реституції [9]. Однак цей інструмент не стільки відновлює порушене право, скільки усуває юридичну підставу для існування правовідносин, що виникли внаслідок нікчемного чи оспорюваного договору. Як зазначає В. І. Крат, інститут недійсності виступає механізмом захисту легітимних очікувань сторін на справедливий результат правової взаємодії, особливо коли порушення стосується прав третіх осіб або суперечить публічному порядку [5, с. 223].

Разом з цим, практичним інструментом реагування на порушення зобов'язань залишається неустойка, що визначається у вигляді штрафу або пені. Відповідно до ст. 549 ЦК України, вона виконує забезпечувальну та компенсаторну функцію, зокрема у випадках прострочення зобов'язань, порушення строків реалізації об'єкта, невиконання контрольних показників. Її перевага полягає в тому, що для її стягнення не вимагається доведення розміру реальних збитків. Законодавство і судова практика визнають можливість кумулятивного застосування неустойки, інфляційних втрат та 3% річних відповідно до ст. 625 ЦК України, що посилює гарантії повного відшкодування втрат приватного партнера у разі порушення грошових зобов'язань. Як підтверджує судова практика, у тому числі висновки Великої Палати Верховного Суду, неустойка не виключає інших форм відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, зокрема грошових [2].

Окремий блок становлять речово-правові засоби захисту майна приватного партнера. У випадках незаконного позбавлення володіння або перешкод у реалізації права власності, приватна

сторона має право звернутися з ввідикаційним або негаторним позовом відповідно до ст. 387 і 391 ЦК України. Ввідикаційний позов дозволяє витребувати майно з чужого незаконного володіння, якщо, наприклад, інфраструктурний об'єкт, переданий державі, був безпідставно вилучений або захоплений третіми особами. Негаторний позов застосовується для усунення перешкод у користуванні майном, коли право власності не оспорується, але реалізація правомочностей ускладнена (наприклад, при самовільному продовженні використання об'єкта після завершення строку договору). Також важливе значення має позов про визнання права власності, який використовується у разі виникнення спірних ситуацій щодо титулу на новостворене або реконструйоване майно в рамках реалізації проекту ДПП.

Отже, система цивільно-правових механізмів, передбачених чинним законодавством України, забезпечує приватному партнеру реальні інструменти правового реагування на порушення його майнових прав у межах публічно-приватної взаємодії. Наявність гнучких, але юридично верифікованих способів захисту, як зобов'язальних, так і речових є ключовою умовою для формування довіри інвестора до інституту державно-приватного партнерства, а отже, і для залучення приватного капіталу до реалізації стратегічно важливих суспільних проектів.

Практика реалізації цивільно-правових механізмів захисту майнових прав приватного партнера у сфері державно-приватного партнерства виявляє низку проблем, що знижують ефективність правозастосування та потребують нормативного врегулювання.

Насамперед, викликає занепокоєння обмежена дія стабілізаційної гарантії, закріпленої у Законі України «Про державно-приватне партнерство». Широке коло винятків (зокрема, у сфері податкового, екологічного, валютного та безпекового регулювання) істотно нівелює саму ідею правової стабільності. Доцільно переглянути перелік винятків, передбачивши можливість компенсації або перегляду умов договору у разі істотних нормативних змін. Не менш важливим є уточнення поняття «істотної зміни обставин» (ст. 17 Закону), що запобігатиме зловживанням з боку публічного партнера.

Суттєвою проблемою залишається ускладнений доступ до ефективного відшкодування збитків з боку державних органів. Формальне посилення на публічний статус або функціональний імунітет гальмує реалізацію права на судовий захист. Необхідним є законодавче закріплення принципу безумовної юрисдикції судів над спорами за участі держави як сторони ДПП, а також впровадження дієвого механізму виконання рішень через Державну казначейську службу.

У чинному законодавстві також відсутнє положення про компенсацію витрат учасникам конкурсу у разі його скасування з ініціативи держави, що створює дисбаланс відповідальності сторін і знижує інвестиційну привабливість. Пропонується доповнити Закон України «Про державно-приватне партнерство» нормою, яка передбачатиме обов'язок відшкодування документально підтверджених витрат учасникам конкурсу в разі його необґрунтованого припинення.

Потребує врегулювання питання забезпечення виконання зобов'язань державного партнера. Відсутність чіткого механізму надання публічною стороною фінансових гарантій (зокрема, у формі банківських гарантій або поручительства казначейства) створює ризики для інвестора. Доцільно передбачити в законі про ДПП можливість вимагати від держави гарантій виконання фінансових зобов'язань.

Істотним напрямом підвищення ефективності захисту прав у ДПП є розвиток альтернативних способів вирішення спорів. Арбітраж та медіація можуть забезпечити оперативність і неупередженість розгляду спорів, особливо у випадках залучення іноземних інвесторів. Рекомендується передбачити на рівні закону можливість передачі спорів у великих проектах на розгляд арбітражних інституцій або залучення медіації на досудовій стадії.

Крім того, потребує оновлення ст. 16 Цивільного кодексу України щодо переліку способів судового захисту. Доцільно надати судам повноваження застосовувати способи, не передбачені прямо законом, але такі, що відповідають його загальним засадам і забезпечують ефективне

поновлення порушеного права. Також доцільно оптимізувати главу 51 ЦК про управління майном з урахуванням специфіки ДПП-проектів.

Таким чином, удосконалення законодавства у сфері ДПП має бути спрямоване на підвищення передбачуваності, юридичної визначеності та практичної ефективності механізмів захисту прав приватного партнера. Забезпечення дієвих гарантій та спрощення процедур компенсації підвищить інвестиційну привабливість партнерства та сприятиме розвитку публічно-приватної взаємодії в Україні.

Висновки

Цивільно-правові механізми захисту майнових прав приватного партнера в договірних зобов'язаннях, зокрема в межах державно-приватного партнерства, становлять цілісну систему засобів, що охоплює як загальні способи захисту, передбачені Цивільним кодексом України, так і спеціальні гарантії, закріплені профільним законодавством. Серед ключових інструментів: відшкодування збитків, компенсація шкоди, неустойка, визнання правочину недійсним, захист права власності.

Попри формальну достатність правового регулювання, ефективність таких механізмів часто обмежується практичними перешкодами, зокрема, складністю доказування упущеної вигоди, тривалістю судового розгляду, нечіткістю окремих норм та відсутністю належних гарантій від зловживань з боку публічного партнера. Особливо актуальними є проблеми компенсації витрат при скасуванні конкурсів, забезпечення виконання зобов'язань державою та відсутність реальної стабільності договірних умов.

У зв'язку з цим, доцільним є вдосконалення законодавства у напрямках посилення стабілізаційних гарантій, врегулювання деліктної відповідальності державного партнера, нормативного закріплення фінансових гарантій, а також розвитку альтернативних способів вирішення спорів. Реалізація таких змін сприятиме посиленню правової захищеності інвестора та формуванню більш передбачуваного договірного середовища.

Список використаної літератури

1. Бондар Н. М. Правові передумови формування організаційно-економічного механізму партнерських взаємодій держави і приватного сектору в Україні. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. 2012. Вип. 22, ч. II. С. 69–75.
2. Власов Ю. Віндикаційний та негативний позови. Верховний Суд України, 2023. 31 с.
3. Зозуляк О. І. Способи захисту прав сторін договірних правовідносин: теоретичні та практичні аспекти. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2022. Вип. 60. С. 132–141
4. Кочеров М. Чи чекати Україні інфраструктурного буму? *Юридична газета*. 2020. URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/nestabilni-garantiyi-prav-privatnih-partneriv.html>
5. Крат В. І. Позовна давність у сфері недійсності правочинів. Харків: ЕКУС, 2021. С. 223–235
6. Марченко С. І. Сфери застосування державно-приватного партнерства: окремі проблеми правового регулювання. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право*. 2024. Вип. 82(2). С. 210-215.
7. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>
8. Розізнана І. В. Поняття та ознаки упущеної вигоди в цивільному праві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2014, №4. URL: http://lsej.org.ua/2_2014/8.pdf
9. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435- IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>